

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
NOTA DE PRENSA

3 de marzo de 2011

EL ALUMBRADO PÚBLICO ESPAÑOL, EL DE MAYOR GASTO ELÉCTRICO POR HABITANTE EN EUROPA

El crecimiento anual del gasto en alumbrado público se sitúa en un 4,7%, según un informe del grupo de Estudio de la Contaminación Lumínica del Departamento de Astrofísica y Ciencias de la Atmósfera de la Complutense

Ante el debate suscitado por las medidas de ahorro energético, el grupo de Estudio de Contaminación Lumínica de la Universidad Complutense hace público este gráfico – inédito hasta ahora – que muestra el gasto eléctrico en alumbrado público por habitante en diez países de la Unión Europea:

El gráfico, expresado en kilovatios-hora por año, deja claro que España tiene el récord europeo en consumo energético por habitante, con 118-114 kwh/año por ciudadano, frente a los 90-77 de Francia o los 48-43 de Alemania, según Alejandro Sánchez de Miguel, investigador del grupo de Estudio de Contaminación Lumínica, que pertenece al Grupo Universitario de Instrumentación y Astrofísica Extragaláctica (GUAIX) de la UCM.

Con publicaciones desde 2007 hasta ahora en esta línea de investigación, el grupo de Estudio de Contaminación Lumínica, que dirige el profesor Jaime Zamorano, utiliza datos de imágenes de satélite, estadísticas de consumo eléctrico del Ministerio de Industria español y el informe *Contract TREN/D1/40-2005/LOT9/S07.56457. Preparatory Studies for Eco-design requirements of EuPs*, encargado por la Comisión Europea. Su investigación afirma que España es el país de la Unión Europea con las calles más iluminadas y, por tanto, el que más contamina lumínicamente por habitante. La potencia media por luminaria puede apreciarse en el siguiente gráfico publicado en 2009:

Alejandro Sánchez señala también que el crecimiento anual del gasto en alumbrado público se sitúa en un 4,7%, frente al 0,7% del crecimiento de la población, y que España es el país de la Unión Europea con mayor densidad de población en área construida, por lo que iluminar debería ser mucho más barato que en otros países.

En cuanto a la distribución geográfica del derroche, ninguna provincia española cumple el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética. Sánchez señala que en los últimos años el mayor aumento de iluminación se ha dado “en las nuevas construcciones, como en Murcia, y en zonas de baja densidad de población, donde se ha duplicado y hasta triplicado en algunos casos el nivel de emisiones contaminantes”.

El grupo de Estudio de Contaminación Lumínica, que está haciendo un catálogo de las imágenes de la Estación Espacial Internacional, indica que “España es de hecho uno de los lugares favoritos de los astronautas para hacer fotos de noche, por lo fácil que resulta ya que además de despejado está muy iluminado”.

Fotografía nocturna de la península Ibérica. (Créditos: ESA/NASA): <http://www.flickr.com/photos/magisstra/5422276567/sizes/o/in/photostream/>

Más información:

http://www.ucm.es/info/otri/cult_cient/infocientifica/noti_sept_09_03.htm

<http://www.ucm.es/info/Astrof/users/jaz/CL/index.html>

http://www.ucm.es/info/Astrof/users/jaz/AAA/SEA2010_Luminica_Sanchez.pdf

http://asaaf.fis.ucm.es/~alex/CL/SEA2008_Sanchez_v1_6.pdf

Gabinete de Comunicación UCM
 Alicia Mosquera/ Margot Almazán
 Teléfono: 91 394 36 06 Fax: 91 394 33 82
gprensa@rect.ucm.es